

GLOBAL TA'LIMNI TADQIQOTLARINI O'RGANISH HAQIDAGI
BILIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Matyakubov Azamat Quvondiqovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. 2022-yilda O'zbekistonda ta'lim sifati PISA xalqaro dasturi doirasida baholangan. O'zbekiston uchun PISA maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma ishtirok etishning afzalligi nimada? PISA testi nima? PISA test namunalarini qaerdan yuklab olishim mumkin? PISA test namunalarini qaerdan yuklab olishim mumkin? Maqolada muallif shu kabi savollarga javob berishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: PISA, ta'lim, test, maktab o'quvchilari, afzalligi, so'rovnoma

Zamonaviy ta'lim talabalarning bilim va malakalarini baholashning turli shakllarini taklif etadi. Tadqiqotning bunday shakllaridan biri pisa bo'lib, uning maqsadi 15 yoshli o'quvchilarning matematika, o'qish va fan bo'yicha funksional savodxonligini baholashdir. Tadqiqotlar majburiy umumiy ta'lim olgan talabalar zamonaviy jamiyatda to'liq ishlashi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega yoki yo'qligini tushunishga imkon beradi, ya'ni inson faoliyati, aloqa va ijtimoiy munosabatlarning turli sohalarida keng ko'lamlı muammolarni hal qilish. Ta'limning sifati va samaradorligini, ta'lim olish imkoniyatining tengligini baholashga imkon beradigan omillarni aniqlang.

Programme for International Student Assessment, PISA) — dunyoning turli mamlakatlaridagi maktab o'quvchilarining funksional savodxonligini va bilimlarni amalda qo'llash qobiliyatini baholaydigan test. Bu har uch yilda bir marta sodir bo'ladi. Sinovda 15 yoshli o'smirlar ishtirok etadi.

Umuman olganda, "maktablar uchun PISA" tadqiqot vositalari 141 ta vazifadan iborat: o'quvchilar savodxonligi bo'yicha 47 ta savol, matematik savodxonlik bo'yicha 40 ta va tabiiy fanlar savodxonligi bo'yicha 54 ta savol.

PISA iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan har uch yilda bir marta o'tkaziladi. Tadqiqot 2000 yilda boshlangan, Qozog'iston 2009 yildan beri ishtirok etmoqda.

O'quvchilarning ta'lim yutuqlarini o'rganish uchta asosiy yo'nalishda olib boriladi: "o'qish savodxonligi", "matematik savodxonlik va tabiiy-ilmiy savodxonlik". O'quvchilarning umumiy ta'lim va intellektual ko'nikmalarni egallashini baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

PISA tadqiqotining natijalari O'zbekiston ta'limining holati kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida xalqaro standartlar nuqtai nazaridan o'zgarganligini, shuningdek, O'zbekiston maktablari bitiruvchilarining raqobatbardoshligini oshirish uchun O'zbekiston ta'limini qaysi yo'nalishda takomillashtirish kerakligini aniqlashga imkon beradi.

PISA maktabida ta'lim sifatini monitoring qilish to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi: o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, fan savodxonligi va kompyuter savodxonligi.

PISA ballari 15 yoshli o'quvchilarning ko'nikmalarini o'rganishga qaratilgan turli xil murakkablikdagi savollarni o'z ichiga oladi. PISA ballari 2 soat davom etadigan test qismini, shuningdek so'rovnomani o'z ichiga oladi.

Eslatib o'tamiz, talabalarning ta'lim yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur (xalqaro talabalarni baholash dasturi, PISA) — bu dunyoning turli mamlakatlaridagi maktab o'quvchilarining savodxonligini va bilimlarni amalda qo'llash qobiliyatini baholaydigan test. Bu har uch yilda bir marta sodir bo'ladi.

PISA tadqiqot ishtirokchilari vakillik namunasi asosida tanlanadi, ammo natijalarni boshqa mamlakatlar bilan solishtirish kerak. Namuna mamlakatning

o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi: o'g'il bolalar va qizlar, qishloq va shahar o'quvchilari, turli xil ta'lim tillariga ega maktablar va boshqalar.

Mamlakat xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu nafaqat ta'lim holatini nazorat qilish, balki ta'lim tizimining holati to'g'risida ma'lumot beradigan yo'nalish ta'lim tizimini takomillashtirishga va uni yanada raqobatbardosh qilishga yordam beradi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, PISA individual maktab o'quvchilarining bilimlarini va hatto mamlakatdagi ta'lim sifatini emas, balki yosh avlodning, y'ni davlatning kelajakdagi salohiyatini baholaydi.

PISA tadqiqoti uch yillik tsikllarda amalga oshiriladi. U birinchi marta 1997 yilda ishlab chiqilgan va birinchi marta 2000 yilda ishlatilgan.

PISA dasturi bo'yicha mavjud nazariy materialni tahlil qilib, tabiatshunoslik kompetentsiyasini ochib beradiva maktab o'quvchilarida muhim ko'nikmalarni shakllantirishga hissa qo'shadigan amaliy vazifalar: ma'lumot qidirish, ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash, taxminiy hisob-kitoblarni amalga oshirish, biz 7-9-sinflarda darslarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan fan tsikli bo'yicha taxminiy topshiriqlarni tuzdik. o'quv materialini mustahkamlash va olimpiadalarga tayyorgarlik tekshirish ishlari.

Adabiyotlar ruyxati

1. Assessment and Analytical Framework. OECD (2019), PISA 2018, PISA, OECD Publishing, Paris, ISBN 978-92-64-47759-9 (pdf). / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>. [Дата обращения: 12.09.2022].

2. Грини В., Келлаген Т. Оценка национальных достижений на национальном уровне. Книга 1. Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк, 2008, 2011. Москва, Логос – 2011. С. 35-52.

3. “Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года”. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года УП-5712. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://lex.uz/docs/4312783>. [Дата обращения: 12.09.2022].

4. “О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования”. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 года. № 997. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://lex.uz/docs/4104191>. [Дата обращения: 28.08.2022].

5. “О проведении национального исследования по оценке грамотности учащихся на основании требований программы PISA”. Приказ Начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования №180 от 30 ноября 2020 года.

6. Meliboyeva G.S. Kimyoni o‘qitishda zamonaviy tenologiyalar. O‘quv qo‘llanma.Q.2020. 328 bet.

7. Atqiyayeva S. I., Komilov K.U. Developing intellectual capabilities of students in teaching chemistry. Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». 2021, Выпуск №10 (том 3), 684-692 стр.

8. Badalova S. I., Komilov Q. U., Kurbanova A. J. Case technology in chemistry lessons. Academic Research in Educational Sciences. 2020, Vol. 1 No. 1. Page 262-265.

9. Badalova S. I., Komilov Q. U., Kurbanova A. J. Intellectual training of students of technical institute. Academic Research in Educational Sciences. 2020, Vol. 1 No. 1. Page 266-274.

10. Курбанова Г. Дж.б Курбанова А.Дж. Интеграция химии и русского языка// Касб-хунар таълими. 2019. №2. 36-40 бетлар.

11. Элмурадов Б., Комилов К.У. Математика для изучения химии в техническом ВУЗе. Материалы международной конференции/ Шымкент. 2019. №2. Стр.239-242.

12. Рустамова Х.Н., Эштурсунов Д.А., Курбанова А.Дж., Комилов К.У. Роль информационных и коммуникационных технологий в обучении общей и неорганической химии // «Экономика и социум». 2021. №5(84).

13. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry// Academic Research in Educational Sciences. 2021. №6. Pade 436-443.

14. Komilov K.U., Kurbanova A.Dj. Umumiy va anorganik kimyoni o'qitish jarayonida talabalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish// Academic research in educational sciences. 2021. №4-maxsus son, 73-78 b.

15. Atqiyayeva, I. S., Kurbanova A.Dj., Komilov, Q. O., Fayziyev, X. Kimyoni o'qitishda o'quvchilarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishda electron taqdimotlarning qo'llanilish// Academic research in educational sciences. 2021. №4-maxsus son, 47-52 b.

16. *Allayev J. Kimyo darolarida o'quvchilarning intellektual kobilyatlarini rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish// "Экономика и социум" 2022, №2(93)-2, 41-45 betlar.*

17. *Kurbanova A.Dj. Kimyo mashg'ulotlarida yangilik kiritish jarayonlari// "Экономика и социум", 2022, №2(93)-2, 207-210 betlar.*

18. *Matyakubov A.Q. Kimyo darolarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish// "Экономика и социум", 2022, №2(93)-2, 241-244 betlar.*

